

УДК 528.8, 551.34

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОСВАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МИРНЫЙ)

ШЕСТАКОВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

Старший научный сотрудник лаборатории ГИС и картографирования криолитозоны, кандидат географических наук, Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, Якутск, Россия

***Аннотация.** При составлении цифровых мерзлотных ГИС-карт предлагается проводить пространственный анализ мерзлотно-ландшафтных и геокриологических условий формирования картографируемого параметра и включать его результаты в виде диаграмм и таблиц взаимосвязей в легенду карты. В данной статье на примере геокриологической карты территории города Мирный Республики Саха (Якутия) масштаба 1:25 000 приведены результаты пространственного анализа температуры грунтов, льдистости отложений, мощности деятельного слоя и распространения криогенных процессов, которые имеют важное значение для оценки состояния территорий с развитием вечной мерзлоты.*

***Ключевые слова:** многолетнемерзлые породы, пространственный анализ, ГИС-карты, температура грунтов, мощность деятельного слоя, геокриологическая карта.*

Актуальность изучения многолетнемерзлых пород (ММП) в пространстве и во времени возрастает в связи с интенсивным освоением природных ресурсов Севера и новыми проявлениями изменения климата. Прогресс геоинформационного картографирования предоставляет большие возможности для всестороннего комплексного анализа криолитозоны как объекта географической оболочки.

Геокриологическая изученность рассматриваемой территории весьма неравномерна. Южные районы исследуемой территории изучены слабо и относятся к зоне прерывистого и островного распространения многолетнемерзлых горных пород. Острова многолетнемерзлых пород в основном встречаются в четвертичных аллювиальных отложениях низких террас, которые приурочены к верховым сфагновым болотам, моховым ерникам, лиственничным зеленомошным редколесьям и сфагновым лиственничным редицам [1, 2, 3].

При составлении геокриологической карты города Мирный масштаба 1:25 000 использована методика, разработанная в Институте мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН [4]. Карта составлена в программе ArcGis 10.8 (рис. 1). Все необходимые геокриологические характеристики практически невозможно отразить на карте, поэтому легенду к карте мы решили составить в комбинированном виде. На самой карте отражаются температура грунтов, льдистость отложений, мощность сезонно-талого слоя (СТС) и криогенные процессы. Остальные характеристики даются в табличной форме в кадастре мерзлотно-ландшафтных условий. Основные закономерности распределения геокриологических условий в различных ландшафтах сверялись с результатами опубликованных работ [5, 1 и др.]. Широко использовались фондовые материалы Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН с 1950-х годов до настоящего времени.

Температура многолетнемерзлых пород – это характеристика, отражающая состояние вечной мерзлоты, зависимое не только от климатических и биологических факторов, но и от генетических типов отложений. Температура многолетнемерзлых пород в основном дана по материалам инженерно-изыскательских работ, однако данные температур были скорректированы собственными измерениями ИМЗ СО РАН за последние годы. Температура ММП на карте дана методом качественного фона – цветом, выделены следующие интервалы температуры горных пород на нижней границе слоя годовых теплооборотов:

Рис. 1. Геокриологическая карта территории г. Мирный масштаба 1:25000.

-0,5...-3,0; -1,0...-3,0; -1,5...-4,0 °С. Для речных долин в районах развития прерывистой мерзлоты выбрана градация с широким интервалом температур (-1,5...-4,0 °С), так как здесь участки с высокой и низкой температурой пород могут располагаться очень близко, например, участки низкой и высокой поймы, которые могут существенно отличаться по температуре пород. Пространственный анализ распределения температуры грунтов показал, что наиболее распространены горные породы с температурой -1,0...-3,0, они занимают почти половину территории (48 %) (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма распределения площадей по температурам горных пород.

Льдистость отложений коррелируется с генетическим (стратиграфо-генетическим) типом отложений, коренными породами, рельефом и составом поверхностных отложений в пределах типов (подтипов) местности и на карте показана штриховкой (рис. 1). Приведены следующие значения льдистости отложений: среднелдьистые (0,2-0,4), льдистые (0,4-0,6) и сильнольдистые (0,6 и более) грунты. Большую часть исследуемой территории занимают среднелдьистые отложения со значениями льдистости от 0,2 до 0,4 (73 %). Сильнольдистые отложения (льдистость 0,6 и более) распространены на 7 % территории (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма распределения площадей по льдистости отложений.

Всего выделено 4 градации глубины сезонного протаивания: на плакорных участках 0,8-4,0 м, на склонах 1,0-2,5 м, на надпойменных террасах рек 1,3-2,0 м. Для речных долин глубина СТС составляет от 0,8 до 1,5 м. На карте мощность сезонного протаивания приведена её числовыми значениями для каждого типа местности. Пространственный анализ распределения значений сезонного протаивания показывает, что преобладают территории со значениями мощности СТС 1,0-2,5 м (45,3 %) и СТС 0,8-4,0 м по днищам долин малых рек (28,1 %) (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма распределения площадей по мощности сезонного протаивания.

Под криогенными процессами понимаются экзогенные геологические процессы в грунтах и горных породах, в формировании которых основную роль играют периодическое охлаждение и повышение температуры, замерзание и оттаивание пород, сопровождающиеся изменением их объёма. На геокриологической карте г. Мирного крапом показан литологический состав горных пород, состоящий из четырех основных групп разновидностей грунтов и значковым способом отражены 4 основные виды криогенных процессов: морозобойное растрескивание, криогенное пучение, солифлюкция и термокарст (рис. 1). Эти процессы являются наиболее значимыми для учета при хозяйственной деятельности человека. По термокарсту закартированы его разновидности – остаточно-полигональный микрорельеф, образующийся при частичном вытаивании повторно-жильных льдов (ПЖЛ), и обводненные котловинные формы термокарста. Все процессы картировались по типологическому

принципу, их значки ставились в границах тех типов местности, где они наиболее характерны. Например, значки солифлюкции ставились в склоновых типах местности, термокарста – в ложбинах и днищах малых рек, где эти процессы наиболее распространены. Пространственный анализ показал следующие наиболее развитые на исследуемой территории криогенные процессы: морозобойное растрескивание, сочетания процессов солифлюкции, морозобойного растрескивания, криогенного крипа и сочетания морозобойного растрескивания с термокарстом развиты на 28,1, 24,0 и 21,4 % площади соответственно (рис. 5). Небольшое развитие термокарста обусловлено отсутствием крупных залежеобразующих масс подземных льдов и ограниченностью сильнольдистых четвертичных отложений.

Рис. 5. Диаграмма распределения площадей сочетаний криогенных процессов.

Представленные результаты количественного анализа закономерностей пространственного распределения значений мерзлотных параметров в дальнейшем следует использовать при проектировании новых промышленных объектов на территории Западной Якутии. Результаты проведенных исследований будут необходимы для минимизации геокриологических рисков в Западной Якутии, а также для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей в меняющейся криолитозоне в условиях глобального потепления климата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильев И.С. Пространственно-временные закономерности формирования деятельного слоя в ландшафтах Западной Якутии / И.С. Васильев. – Новосибирск: Наука, 2005. – 228 с.
2. Шац М.М. Геоэкологические проблемы освоения алмазного месторождения "Мир" (Западная Якутия) // Экология и промышленность России. – 2012, № 5. – С. 50-55.
3. Готовцев С.П., Климовский И.В. О геокриологической изученности южной части Западной Якутии // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 81-86.
4. Fedorov A. N., Vasilyev N. F., Torgovkin Y. I., Shestakova A. A., Varlamov S. P., Zheleznyak M. N., Shepelev V. V., Konstantinov P. Y., Kalinicheva S. V., Basharin N. I., Makarov V. S., Ugarov I. S., Efremov P. V., Argunov R. N., Egorova L. S., Samsonova V. V., Shepelev A. G., Vasiliev A. I., Ivanova R. N., Galanin A. A., Lytkin V. M., Kuzmin G. P., Kunitsky V. V. Permafrost-landscape map of the Republic of Sakha (Yakutia) at scale 1:1,500,000. Geosciences 2018, 8, 465; doi:10.3390/geosciences8120465.
5. Климовский И.В., Готовцев С.П. Криолитозона Якутской алмазоносной провинции. – Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1994. – 168 с.